

ЭТИКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Усманова Тумарис Шухрат Кизи

Студентка Термезского государственного университета,
Термез, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107511>

ARTICLE INFO

Received: 17th September 2022

Accepted: 19th September 2022

Online: 23rd September 2022

KEY WORDS

гражданская идентичность,
нравственные ценности,
правосознание, этико-
правовое воспитание,
медиаобразование.

Медиаобразование (англ. media education) — введённый сравнительно недавно термин, которым обозначают изучение воздействия средств массовой и другой коммуникации (в том числе прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета со всеми его приложениями) как в рамках подготовки работников этой сферы, так и применительно к тому, что необходимо знать всем для освоения инфокоммуникационных технологий, что выражается термином «медиаграмотность» (англ. media literacy), или «медиакомпетентность» (англ. media competence) (означая умение квалифицированно использовать средства коммуникации), в том числе как развитой способности освоения так называемых медиатекстов

ABSTRACT

Преобразования современного узбекского общества неминуемо влекут за собой изменения в системе образования. Формирование у младших школьников гражданской идентичности должно предполагать усвоение нравственных ценностных ориентиров с опорой на правовую культуру и правосознание. Это невозможно сделать в отрыве от информационно-телекоммуникационных технологий, а учитель должен обладать компетенциями медиапедагога. Существует необходимость комплексного этико-правового воспитания, в том числе средствами курса внеурочной деятельности, используя медиавозможности «экранного искусства».

(англ. media texts), предполагающей понимание гуманитарного, антропологического, социального, культурного и политического контекста функционирования средств коммуникации и используемых ими способов представления действительности. Происходящая в 2022 году социально-экономическая, политическая, культурная, духовная трансформация узбекского общества наталкивается на неспособность системы образования быстро меняться и следовать новому курсу страны. Необходимо возвращение к полномасштабной государственной системе воспитания подрастающего поколения, через усвоение традиционных национальных ценностей. Требования

государственного образовательного стандарта начального общего образования о формировании у обучающихся узбекской гражданской идентичности не должны оставаться только на бумаге [1]. Важнейшими качествами человека, вышедшего из школы, должны стать преданность родной стране, глубина и широта знания истории, национальных традиций страны и родного края, максимальное усвоение общечеловеческих достижений материальной и духовной культуры, гуманистической этики и правового поля государства. Гражданская идентичность предполагает воспитание личности, обладающей системой социально значимых нравственных ценностных ориентиров, вызывающих чувства причастности к судьбе Отечества, стимулирующих готовность принять на себя моральную ответственность за прошлое, настоящее, будущее, установку на активное участие в развитии своей страны в формах, соответствующих моральным и правовым нормам.

С ранних лет дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Однако в родительском сообществе есть понимание, что на сегодняшний день у детей смещены ценностные ориентиры. Перед взрослыми остро стоит вопрос «образования ребенка, ориентированного не только на знания и компетентность в области реализации своих прав и свобод, а также способность нести ответственность за свои деяния, но и на обращение к гражданским чувствам, духовным и нравственным ценностям, значимым для россиян как носителей

исторической традиции, осознающих свое место в стране и современном мире, воспринимающих идеи и механизмы гражданского общества и правового государства» [6, с. 19]. Это формирует социальный заказ на курсы внеурочной деятельности и выбор кружков дополнительного образования. Введенный курс «Разговоры о важном» частично затрагивает темы традиционных ценностей, но не является механизмом комплексного этико-правового воспитания.

Совместные усилия семьи и школы должны быть направлены на формирование у подрастающего поколения этических качеств и правовых знаний, необходимых человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей страны. Дети должны гордиться своей страной, ее достижениями, брать пример с тех, кто прославляет свою страну. Быть верными своей Родине и при необходимости стать на ее защиту. Это будет выражаться не только в гордости флагом и гербом страны, нашими достижениями в области экономики, политики, спорта и культуры, но и в конкретных поступках, доказывающих заинтересованность в том, чтобы наша страна выстояла и процветала.

Первые шаги в решении вышеназванных задач должны быть сделаны уже в начальной школе. Изучение обучающимися прав человека – это решение не только правовых, но и нравственных проблем, что в свою очередь неразрывно связано с изучением общества и человека в нем, самосознанием и самоопределением. Учитывая содержание этического и

правового воспитания, следует признать важность и обоснованность комплексной работы педагога при воспитании младших школьников. Необходима взаимосвязь правового, этического воспитания и учёт психолого-педагогических особенностей развития личности младших школьников в этико-правовом воспитании.

Исследования в научной литературе правового (Е. А. Андреева, С. С. Абзалова, С. Я. Ермолич, Н. Г. Левковская, А. В. Скоробогатов, И. Н. Федорова, С. В. Широ) и этического (Е. Ю. Анохина, Т. В. Лопадзе, С. Л. Рубинштейн, Р. В. Хамаганова) аспекта обучения показал, что проблема этико-правового воспитания школьников начальных классов крайне актуальна и вызывает интерес у ученых. Наиболее системно она представлена в работах И.А. Каримова, разработавшую «Узбекскую модель гражданско-правового образования».

Познание общества невозможно в отрыве от информационно-телекоммуникационных технологий. Сегодня формирование социально значимых и духовных ценностей происходит в ситуации постоянно нарастающего информационного потока, который, в свою очередь, является потенциальной угрозой разрушения моральных и этических норм. Педагог начальных классов должен обладать информационно-техническими, правовыми и педагогическими компетенциями, становясь медиапедагогом, обучая детей критически относиться к поступающей информации. Знания, получаемые в школе, могут не

совпадать со сведениями из медийных источников. Школа должна научить не только анализировать и критически осмысливать сами медиатексты, но и привить культуру использования легального информационного продукта. Система этико-правового воспитания, направленная на становление и развитие гуманной личности, базирующейся на правовой и политической культуре, должна быть неразрывно связана с изучением современных медиаресурсов. Как справедливо отмечает Е. Куценко: «права человека есть в любом фильме, даже в сказке» [3, с. 166].

В 2021 году мы провели исследование уровня правовых знаний школьников, целью которого являлось выявление уровня элементарных правовых знаний четвероклассников, их эмоционального отношения к нарушениям норм морали и права. Анкетирование показало, что 78 % детей обладают высоким уровнем знаний. Исследование говорит, что дети знают о своем праве на бесплатное общее образование (87 %), праве о получении оценки своих знаний (73 %), праве на отдых, охрану здоровья, медицинскую помощь (100 %), праве на обучение по индивидуальному плану (26 %). Абсолютно все ученики 4 класса в качестве своей обязанности выделили необходимость добросовестного учения, посещения уроков согласно расписанию. 93 % респондентов понимают свой долг бережного отношения к имуществу школы. Такое же количество опрошенных называют в качестве своей обязанности уважение чести и достоинства других обучающихся и работников школы.

Исследуя эмоциональное отношение к традиционным ценностям можно сказать, что дети в целом положительно оценивают семейные ценности, перспективы поликультурного и многонационального общения, а также любовь к Родине и патриотизм. Однозначно отрицательные эмоции у младших школьников вызывают ситуации нарушения правопорядка и загрязнения окружающей среды. Наибольший разброс в эмоциональном отношении вызвала картинка, отражающая недобросовестное отношение к школьному имуществу. Оценки варьируются от восторженного настроения до крайне неудовлетворительного. В итоге условный показатель психологической атмосферы по данной ситуации оказался на отметке «0», отражающей равнодушное отношение. По этому вопросу у детей наблюдается не соответствие между знаниями о своей обязанности к бережному отношению к школьному имуществу и эмоциональному отношению к данной обязанности. Для формирования положительного вектора к бережному поведению в школе необходимо учить относиться к общественному имуществу, как к своей личной вещи, разъяснять обязанности школьника. Таким образом, разработка и реализация курса этико-правового воспитания младших школьников безусловно необходима. При этом важно понимать, что в условиях информационного общества такое направление воспитания и медиаобразование становятся взаимопроницаемыми. В нашей работе центром этого станет курс внеурочной

деятельности «Я – гражданин Узбекистана», в котором основное внимание будет уделяться становлению правосознания школьника, ориентируясь на основы гуманистической этики. Среди всех средств массовой коммуникации важнейшим для этого возраста является «экранные искусства» [3, с. 168]. Они обладают большой силой эмоционального, этического воздействия на младших школьников.

При осуществлении этико-правового воспитания в рамках курса внеурочной деятельности «Я – гражданин Узбекистана» необходимо учитывать трудность восприятия младшими школьниками юридических терминов и понятий. Это связано с недостаточной развитостью абстрактного мышления, что влечет за собой невозможность учителю работать с текстом первоисточников и необходимость «переводить» их на язык, понятный детям. В связи с этим требуется использовать видеоматериалы, созданные специально для детей, в том числе в формате мультфильмов. Однако в современном Узбекистане до сих пор остро стоит не решенный вопрос о легальных цифровых платформах, разрешенных для использования в государственных образовательных организациях с необходимым для этико-правового воспитания контентом.

Сегодня активно популяризирует медиаобразование «Мактаб». Разработанная этой организацией учебная программа для начальных классов предлагает перечень фильмов, рекомендованных к просмотру для ценностного ориентирования младших

школьников [9]. Также на этическое воспитание направлен проект «Киноуроки в школах Узбекистана и мира». На сетевом портале этого проекта представлены небольшие видеоролики, в том числе для начальной школы, с подробными методическими рекомендациями по

просмотру короткометражных фильмов [10]. Комплексное этико-правовое воспитание также нуждается в подобных проектах, с размещением видеороликов на собственных сайтах без использования платформы YouTube.

References:

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования [Электронный ресурс] : Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2015. – Режим доступа : <http://www.consultant.ru/>.
2. Демидов, А. А. Центры этико-правовой информации и медиаобразования на базе школьной библиотеки – новация в реализации ФГОС и инфраструктура для развития информационно-правовой культуры детей и молодежи / А. А. Демидов, А. Л. Третьяков [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsentry-etiko-pravovoy-informatsii-i-mediaobrazovaniya-na-baze-shkolnoy-biblioteki-novatsiya-v-realizatsii-fgos-i-infrastruktura-dlya>
3. Интеграция медиаобразования, правового просвещения и правовой информатизации в условиях современной школы: коллективная монография. – Москва : МОО «Информация для всех», ЦЭНО РАНХиГС, 2018. – 562 с.
4. Минбалеев, А. В. Роль медиаобразования в формировании информационно-правовой культуры современной молодежи [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mediaobrazovaniya-v-formirovanii-informatsionno-pravovoy-kultury-sovremennoy-molodezhi>
5. Навражина, Ю. С. Формирование этико-правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» г. Барнаула [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.myshared.ru/slide/364232/>
6. Новое поколение: учимся вместе: сборник научно-методических материалов / под редакцией О. В. Рубцовой, Т. П. Постниковой, Е. В. Трапезниковой. – Копейск : Копейский рабочий, 2009. – 235 с.
7. Рубцова, О. В. Формирование этико-правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса с использованием средств медиаобразования (на примере реализации проекта «Новое поколение») [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-etiko-pravovoy-kultury-i-tolerantnosti-uchastnikov-obrazovatel'nogo-protsessa-s-ispolzovaniem-sredstv-mediaobrazovaniya>

8. Рубцова, О. В. Новое поколение: муниципальная модель формирования этико-правовой культуры и толерантности участников образовательного процесса [Текст] / О. В. Рубцова: – Москва : Просвещение, 2011. – 198 с.
9. <http://www.киномедиацентр.рф/mediaобразование/учебные-программы>
10. <https://kinouroki.org/about>
11. Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
12. Мамиева В.О. ЭТИКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. CXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(117). URL: [https://sibac.info/archive/guman/9\(117\).pdf](https://sibac.info/archive/guman/9(117).pdf) (дата обращения: 19.09.2022)